

Тимошенко М. В.
*кандидат технічних наук,
доцент кафедри фінансів та банківської справи,
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
<https://orcid.org/0000-0002-0288-9750>*

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, СПРИЧИНЕНОЇ РИЗИКАМИ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

JEL Classification: J24
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Сучасна фінансова система держави є чутливою до соціально-економічних трансформацій, що вимагає вдосконалення управління фінансовими потоками в бюджетному процесі. Ефективне управління фінансовими потоками - це обґрунтоване формування та спрямування фінансових потоків державного та місцевих бюджетів, що дає змогу учасникам бюджетного процесу усунути структурні диспропорції в соціальній сфері та економіці. Виникнення та поглиблення структурних дисбалансів у фінансовій системі ускладнює адекватне функціонування всіх галузей економіки та соціальної сфери. Управління бюджетними потоками має здійснюватися з максимальною увагою до підтримки соціальної сфери. Спільне формування фінансових потоків державного та місцевих бюджетів України дає можливість збалансувати та оптимізувати дохідну та видаткову частини бюджетів, а також врегулювати та обґрунтувати бюджетні рішення у разі виникнення структурних дисбалансів у фінансовій системі. Метою даного дослідження є оцінка динаміки та стану виконання Державного бюджету України в умовах геополітичної нестабільності. Дана робота присвячена вивченню виконання державного бюджету України в умовах невизначеності, що виникає внаслідок ризиків геополітичної нестабільності. Особлива увага приділяється впливу таких факторів, як політичні конфлікти, економічні санкції та інші геополітичні події на фінансові показники державного бюджету. У роботі аналізуються стратегії управління бюджетом в умовах невизначеності, враховуючи ризики і можливості, які вони несуть. Розглядаються заходи та інструменти, що можуть бути використані для забезпечення фінансової стійкості та ефективного використання бюджетних ресурсів в умовах геополітичних турбуленцій. Дослідження також враховує позитивний вплив можливих реформ та стратегій розвитку, спрямованих на зменшення вразливості державного бюджету перед геополітичними ризиками. Результати роботи можуть служити основою для розробки рекомендацій щодо покращення управління фінансами в умовах геополітичної нестабільності та забезпечення стійкості державних фінансів.

Ключові слова: витрати, доходи, Державний бюджет України, невизначеність, воєнний стан, виклики.

Annotation. The modern financial system of the state is sensitive to socio-economic transformations, which requires improvement of financial flows management in the budget process. Effective management of financial flows is a reasonable formation and direction of financial flows of the State and local budgets, which allows participants in the budget process to eliminate structural imbalances in the social sphere and economy. The emergence and deepening

of structural imbalances in the financial system complicates the adequate functioning of all sectors of the economy and the social sphere. Budgetary flows should be managed with maximum attention to supporting the social sphere. The joint formation of financial flows of the state and local budgets of Ukraine makes it possible to balance and optimize the revenue and expenditure parts of the budgets, as well as to regulate and justify budget decisions in case of structural imbalances in the financial system. The purpose of this study is to assess the dynamics and state of implementation of the State Budget of Ukraine in the context of geopolitical instability. This work is devoted to the study of the implementation of the state budget of Ukraine in conditions of uncertainty arising from the risks of geopolitical instability. Special attention is paid to the influence of such factors as political conflicts, economic sanctions and other geopolitical events on the financial indicators of the state budget. The work analyzes budget management strategies in conditions of uncertainty, taking into account the risks and opportunities they carry. Measures and tools that can be used to ensure financial stability and effective use of budget resources in conditions of geopolitical turbulence are considered. The study also takes into account the positive impact of possible reforms and development strategies aimed at reducing the vulnerability of the state budget to geopolitical risks. The results of the work can serve as a basis for developing recommendations for improving financial management in conditions of geopolitical instability and ensuring the stability of public finances.

Keywords: expenditures, revenues, State Budget of Ukraine, uncertainty, martial law, challenges.

Вступ

Покращення добробуту населення без відповідних економічних передумов не зможе забезпечити стабільно високий рівень життя в довгостроковій перспективі. Щоб мінімізувати вплив структурних дисбалансів на фінансову систему, органи державної влади та місцевого самоврядування повинні оперативнo реагувати на зміни в економіці та суспільстві. Крім того, вони повинні підвищувати ефективність управління фінансовими потоками в бюджетному процесі. Підвищення ефективності впливу фінансових потоків на бюджетний процес сприяє створенню умов для сталого економічного зростання та підвищення рівня і якості життя в усьому світі, в тому числі і в Україні. Результати децентралізації фінансової системи країни та перехід до запровадження трирічного бюджетного планування, орієнтованого на середньострокову перспективу, створили сприятливі умови для ефективного управління фінансовими потоками в бюджетному процесі України. Належне фінансове забезпечення потребує максимальної ефективності використання бюджетних коштів у співвідношенні бюджетних видатків та якості отриманих результатів. Враховуючи середньострокові пріоритети держави та органів місцевого самоврядування, відповідно до стратегічних пріоритетів, можна розглянути рівень поточного та соціального розвитку в Україні, визначити можливості зростання, розкрити бюджетний потенціал державного та місцевих бюджетів. Зростання бюджетного потенціалу України та її адміністративно-територіальних одиниць позитивно впливає на здатність держави та органів місцевого самоврядування акумулювати фінансові потоки в межах бюджетної системи та виконувати свої функції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань та проблематики виконання державного бюджету України в умовах невизначеності, спричиненої ризиками геополітичної нестабільності присвячено праці науковців, серед яких: Тимошенко М. В. [5], Чугунов І. Я. [1], Moretti D., Braendle T., Leroy A. [2], Muringani J. [3], Tollini H. [4] та інші.

Постановка завдання (мета). Метою даного дослідження є оцінка динаміки та стану виконання Державного бюджету України в умовах геополітичної нестабільності.

Результати

Управління фінансовими потоками має на меті забезпечити зростання доходів і видатків бюджету, підвищення ефективності бюджетних видатків, якості та доступності бюджетних послуг внаслідок трансформаційних змін, зумовлених модернізацією бюджетного процесу. Ці зміни включають децентралізацію фінансової системи та перехід на середньострокову трирічну перспективу бюджетного планування, що зумовило необхідність внесення змін до бюджетного законодавства. Зокрема, варто згадати оновлення Бюджетного кодексу України - нормативно-правового документа, який визначає правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу, міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства. З точки зору середньострокового бюджетного планування, управління фінансовими потоками в бюджетному процесі України має забезпечити досягнення його учасниками цілей і завдань та отримання певних результатів, гармонізованих у коротко-, середньо- та стратегічній перспективі. Відповідно до Бюджетного кодексу України, управління бюджетними коштами визначається як сукупність дій учасників бюджетного процесу на підставі повноважень, пов'язаних з формуванням і використанням бюджетних коштів, контролем за дотриманням бюджетного законодавства, спрямованих на досягнення цілей, завдань та конкретних результатів, що забезпечують ефективне, результативне та цільове використання бюджетних коштів. Таким чином, управління фінансовими потоками - це діяльність учасників бюджетного процесу, пов'язана з формуванням і використанням бюджетних коштів під час бюджетного процесу, який має певну тривалість. При цьому формування фінансових потоків у бюджетному процесі України є основою для їх подальшого використання. Бюджетні потоки відбуваються протягом певного періоду. Вони формуються і спрямовуються в процесі складання, затвердження, виконання бюджету, завершуються за результатами виконання бюджету та відображаються у звітності про виконання бюджету. Відмінність управління бюджетними потоками від управління фінансовими потоками полягає в тому, що ними не можна управляти лише на основі економічних параметрів. Бюджетні потоки - це бюджетні кошти: доходи бюджету, які концентруються на єдиному казначейському рахунку (далі - ЄКР). А видатки бюджету - це кошти, які спрямовуються на здійснення програм та заходів, у тому числі соціально спрямованих, передбачених бюджетом. Надходження та використання бюджетних потоків відображаються в Бюджетній декларації (прогнозі місцевого бюджету), річних бюджетах та інших фінансових документах у грошовій формі [6-8]. Не всі фінансові потоки держави є бюджетними, оскільки, крім зведеного бюджету, система державних фінансів включає державні цільові фонди, фінанси державного сектору, державний кредит, страхові та резервні фонди.

Перш ніж розглядати виконання Державного бюджету України розглянемо в динаміці доходи та витрати за останні 6 років (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка доходів і витрат Державного бюджету України за 2018-2023 рр., млн грн

Джерело: [9, 10].

Розглянемо детальніше стан виконання Державного бюджету в розрізі доходів та видатків (планових та фактичних) (рис. 2, 3).

Рис. 2. Динаміка виконання дохідної частини Державного бюджету України за 2018-2023 рр., млн грн

Джерело: [9, 10].

Рис. 3. Динаміка виконання видаткової частини Державного бюджету України за 2018-2023 рр., млн грн

Джерело: [9, 10].

Проаналізуємо отримані дані. Зокрема, пролбемним аспектом є той факт, що станом на 01.05.2023 фактичні видатки становлять 40,4% обсягу річного плану видатків на 2023 рік (рис. 4).

Найбільш показовим роком, коли українському уряду довелось приймати рішення щодо стабілізації макроекономічної ситуації в країні є саме 2022 рік. Розглянемо детальніше.

Поточний стан державних фінансів є, мабуть, найважливішою макроекономічною проблемою, з якою стикається зруйнована війною економіка України. З огляду на падіння реального ВВП на 32% у 2022 році, доходи скорочуються, а видатки зростають, наприклад, на оборону. Дефіцит, що виникає в результаті, не може бути профінансований у звичайний спосіб, тобто переважно за рахунок приватних зовнішніх запозичень, оскільки ринки закриті. Натомість Україна була змушена вдатися до значного монетарного фінансування (понад 10 млрд дол. США), а також звернутися до міжнародних партнерів за фінансовою підтримкою.

Рис. 4. Динаміка виконання видаткової та дохідної частини Державного бюджету України за 2018-2023 рр., %.

Джерело: [9, 10].

Триваюче російське вторгнення спричинило різке падіння економіки України у перших двох кварталах цього року. Після падіння на 15% дпр у першому кварталі лише за один повний місяць війни, у другому кварталі було зафіксовано падіння на 37% дпр. Приватне споживання та пропозиція робочої сили впали, оскільки тисячі людей було вбито, 7 млн були змушені втекти за кордон, а ще 7 млн - вимушено покинути країну. Руїнування житла, інфраструктури та бізнес-об'єктів на суму 121 млрд дол. США перешкоджає поверненню людей додому і водночас впливає на основний капітал, попит на робочу силу та ділову активність. Невідповідність на ринку праці призвела до того, що у другому кварталі рівень безробіття склав 35%. Блокування Росією морської торгівлі України, на яку припадає 63% експорту, але лише 20% імпорту у 2021 році, спричинило значний дефіцит торговельного балансу. За перші сім місяців експорт впав на 28%. Зниження податків і зборів на імпорт та сприятливий обмінний курс підтримали імпорт, який за той самий період скоротився лише на 20%.

Значний дефіцит торговельного балансу, зняття готівки українцями за кордоном та повільне надходження міжнародної фінансової допомоги змусили Національний банк (НБУ) девальвувати обмінний курс з 29,25 грн./долар США, зафіксованого в перший день війни, до 36,57 грн./долар США на третьому тижні липня. Інфляція прискорилась протягом перших восьми місяців до 23,8% дпр як через розрив ланцюжка поставок, спричинений війною, так і через купівлю НБУ облігацій (монетарне фінансування) на суму 9,3 млрд. доларів США в період з березня по серпень (=37% поточних міжнародних резервів НБУ). Одним з елементів зменшення тиску на обмінний курс було підвищення облікової ставки до 25% річних з 10% річних на початку червня.

У березні, першому повному місяці після російського вторгнення, відбулося різке падіння надходжень від ПДВ та акцизів на імпорт, які разом становили понад 40% річних податкових надходжень у довоєнний період. Це було компенсовано значними авансовими платежами з прибутку державних підприємств (1,2 млрд дол. США), які зазвичай розподіляються у квітні-травні, та надходженнями від податку на прибуток підприємств, сплаченого авансом.

Зростаюча динаміка витрат Державного бюджету України вказує на доцільність структурного аналізу видатків на основну актуальну статтю видатків, пов'язаних із війною в Україні (рис.5).

Рис.5. Структурний розподіл видатків на безпеку та оборону Державного бюджету України у 2023 році, %.

Джерело: [11].

Виконання Державного бюджету України в умовах війни може спричинити ряд викликів і проблем.

Під час війни економіка часто страждає, що призводить до зниження економічної активності, нижчих зборів податків і збоїв у різних секторах. Це може призвести до зменшення державних надходжень, що ускладнить належне фінансування бюджету.

Під час війни значна частина державного бюджету зазвичай виділяється на витрати, пов'язані з обороною та безпекою. Ці видатки включають фінансування військових операцій, обладнання, особового складу та загальне утримання збройних сил. Збільшення витрат на оборону може навантажити бюджет і обмежити ресурси, доступні для інших критичних секторів, таких як охорона здоров'я, освіта та розвиток інфраструктури.

Вимоги війни часто відволікають ресурси від соціальних програм та ініціатив соціального забезпечення. Фінансування, яке зазвичай виділяється на охорону здоров'я, освіту, боротьбу з бідністю та інші програми соціального забезпечення, можливо, доведеться перенаправити на пріоритети оборони та безпеки. Це може призвести до зниження якості та доступності основних послуг для населення.

Якщо війна вимагає додаткового фінансування понад те, що може забезпечити державний бюджет, уряд може вдаватися до запозичень із внутрішніх або міжнародних джерел. Це може призвести до накопичення боргів і збільшення боргового тягаря для майбутніх поколінь. Високий рівень боргу може додатково спричинити навантаження на бюджет, оскільки значну частину державних доходів може бути спрямовано на обслуговування боргу, залишаючи менше ресурсів для інших важливих видатків.

Війна може порушити економічну стабільність і створити невизначеність у бізнес-середовищі. Це може призвести до зниження довіри інвесторів, відтоку капіталу, скорочення прямих іноземних інвестицій і зниження загального економічного зростання. Ці фактори можуть ще більше посилити бюджетні проблеми та перешкодити виконанню державного бюджету.

Під час війни часто відбувається переміщення населення як всередині країни, так і за її межами. Це створює додаткове навантаження на державний бюджет, оскільки необхідно виділяти ресурси на гуманітарну допомогу, підтримку біженців та забезпечення постраждалих речами першої

необхідності. Задоволення зростаючих потреб у соціальній підтримці може спричинити навантаження на бюджет і вимагати коригування пріоритетів видатків.

У конфліктних ситуаціях корупція та нераціональне використання коштів можуть посилюватися. Відволікання ресурсів, розкрадання та неефективне використання коштів можуть підірвати ефективне виконання державного бюджету. Для уряду вкрай важливо мати надійні механізми для забезпечення прозорості, підзвітності та належного нагляду для пом'якшення цих ризиків.

Висновки

Вирішення окреслених у статті проблем вимагає ретельного планування бюджету, визначення пріоритетів видатків та ефективного управління наявними ресурсами. У ньому також підкреслюється важливість міжнародної допомоги та співпраці для підтримки країн, які постраждали від війни, у задоволенні їхніх бюджетних потреб і зусиллях щодо відновлення.

Список використаних джерел

1. Chugunov, I. Ja. (2021). *Biudzhetna stratehiia sotsialnoho rozvytku* [Budget strategy of social development] (532 p.). Kyiv: KNTEU. (In Ukrainian). URL: <https://knute.edu.ua/file/MjIXNw==/a7689620cbad8821d07c6d38dacc9bce.pdf>
2. Moretti, D., Braendle, T., & Leroy, A. (2021). Balance sheet-based policies in COVID19 fiscal packages: How to improve transparency and risk analysis? *OECD Journal on Budgeting*, 21(2), 2-67. <http://doi.org/10.1787/6b946136-en>
3. Muringani, J. (2022). Trust as a catalyst for regional growth in a decentralized Europe: The interplay between informal and formal institutions in driving economic growth. *Journal of Regional Science*. <http://doi.org/10.1111/jors.12594>
4. Tollini, H. (2021). Brazil: Moving the budget focus from the short to the medium term. *OECD Journal on Budgeting*, 21(2), 2-16. <http://doi.org/10.1787/e2a61aaa-en>
5. Tymoshenko M.V. (2023). Budget policy of Ukraine in the context of uncertainty and countering geopolitical challenges. *Scientific Notes of Lviv University of Business and Law*, (37), 148-154. URL: <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/796>
6. Verkhovna Rada of Ukraine. (2020). Pro Derzhavnyi biudjet Ukrainy na 2021 rik. *Zakon Ukrainy vid 15.12.2020 No. 1082-IX* [On the state budget of Ukraine for 2021 year. Law of Ukraine dated December 15, 2020 No. 1082-IX]. (In Ukrainian). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text>
7. Verkhovna Rada of Ukraine. (2021). Pro Derzhavnyi biudzhnet Ukrainy na 2022 rik. *Zakon Ukrainy vid 02.12.2021 No. 1928-IX* [On the state budget of Ukraine for 2022 year. Law of Ukraine dated December 02, 2021, No. 1928-IX]. (In Ukrainian). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text>
8. Verkhovna Rada of Ukraine. (2021). Pro Biudzhetnu deklaratsiiu na 2022–2024 roky. *Postanova Verhovnoi Rady Ukrainy vid 15.07.2021 No. 1652-IX* [On the Budget Declaration for 2022–2024. Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated July 15, 2021, No. 1652-IX]. (In Ukrainian). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1652-20#Text>
9. Видатки державного бюджету України. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/expense/2022/>
10. Доходи державного бюджету України. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/2022/>
11. Про державний бюджет України на 2022 рік (Закон України). № 1928-IX. (2021). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text>.